

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG QUẢN LÝ DỊCH HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VỎ BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK

Trần Thị Phụng¹

Ngày nhận bài: 07/12/2022; Ngày phản biện thông qua: 26/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Buôn Tráp, Bình Hòa và Quảng Điền là các xã sản xuất lúa gạo trọng điểm của huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk với diện tích gieo trồng hàng năm từ 1.016 - 1.800 ha. Xác định được 17 đối tượng dịch hại trên cây lúa tại khu vực nghiên cứu. Để đánh giá được hiện trạng sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) thì chúng tôi tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên mỗi xã 30 nông hộ có hoạt động sản xuất lúa. Kết quả điều tra cho thấy, hàng năm các hộ sản xuất lúa của 3 xã trên sử dụng rất nhiều hóa chất bảo vệ thực vật bao gồm 36 hóa chất với 27 hoạt chất khác nhau để phòng trừ dịch hại lúa. Đa số các hộ được phỏng vấn bỏ vỏ bao gói chứa hóa chất bảo vệ thực vật tại khu vực phun thuốc (72,22%); chỉ có 22,22% lượng vỏ bao gói chứa hóa chất thuốc bảo vệ thực vật được thu gom vào bể chứa tập trung và 5,56% lượng vỏ bao gói được người dân thu gom lại và đốt. 100% nông hộ thực hiện phun hết thuốc BVTV và không lưu trữ thuốc BVTV tại nhà. Tuy nhiên, công tác thu gom và xử lý vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng chưa được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước về chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Từ khóa: Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), bao gói thuốc BVTV, biện pháp xử lý.

1. MỞ ĐẦU

Krông Ana có diện tích tự nhiên 35.590 ha, tổng diện tích gieo trồng 6.818 ha, trong đó, diện tích đất trồng lúa nước là 5.828 ha, với sản lượng hàng năm rất lớn nên được coi là một trong những vựa lúa của tỉnh Đắk Lắk. Trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022, sản lượng lúa toàn huyện đạt 46.480 tấn lúa (UBND huyện Krông Ana, 2022). Đây là nơi hội tụ của hai con sông lớn Krông Ana và Krông Nô để hình thành dòng sông Srêpôk, tạo nên những cánh đồng phù sa màu mỡ, phân bố chủ yếu ở trung tâm, phía Tây và phía Nam của huyện. Tuy nhiên, diện tích đất sản xuất lúa hiện nay đang ngày càng bị thu hẹp chủ yếu do sự phát triển của công nghiệp hóa, đô thị hóa nên một phần diện tích đất nông nghiệp đã bị chuyển đổi sang đất ở, đất xây dựng, ... trong khi nhu cầu về lương thực của con người, vật nuôi lại không ngừng tăng lên nên người sản xuất phải tăng cường đầu tư thâm canh, tăng vụ để tăng năng suất cây trồng khiến cho tình hình sinh vật hại lúa xuất hiện với quy mô ngày càng lớn, mức độ ngày càng trầm trọng. Theo báo cáo tổng kết năm 2022, năng suất lúa vụ Đông Xuân trên toàn huyện trung bình đạt 80,4 tạ/ha, tuy nhiên vụ Hè Thu chỉ đạt 67,5 tạ/ha và vụ Thu Đông đạt 70 tạ/ha, năng suất giảm do nhiều diện tích trồng lúa bị ngập úng nên tạo điều kiện cho các loài dịch hại phát triển (UBND huyện Krông Ana, 2022).

Để phòng trừ dịch hại trên cây trồng nói chung

và trên cây lúa nói riêng, người dân thường ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học, do có tác động đến dịch hại nhanh hơn so với thuốc BVTV có nguồn gốc khác (Nguyễn Trần Oánh và cs., 2007). Thậm chí, nhiều người dân còn có tâm lý phun phòng khi sâu bệnh chưa đến ngưỡng gây hại hay trên những diện tích chuẩn bị cho thu hoạch. Điều này không chỉ gây lãng phí thuốc BVTV, tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người (Phạm Văn Toàn, 2013; Horgan *et al.*, 2019; Trần Nguyễn Đông và cs., 2020).

Việc sử dụng thuốc BVTV không đúng cách trong canh tác nông nghiệp nói chung và trong canh tác lúa nói riêng đã gây ra những hậu quả về mặt môi trường và sức khỏe của con người (Elfvendahl *et al.*, 2004; Nguyễn Văn Song và cs., 2019). Một khi thuốc BVTV bị phát tán vào trong môi trường sẽ gây ra nhiều tác hại cho con người, vật nuôi và môi trường. Chính vì thế, việc đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc BVTV trong quản lý dịch hại lúa và xử lý vỏ bao gói thuốc sau sử dụng là cần thiết để hạn chế tác hại của thuốc BVTV đến con người và môi trường.

2. ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Krông

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Trần Thị Phụng; ĐT: 0935951913; Email: ttpuong@ttn.edu.vn.

Ana, tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Điều tra tình hình dịch hại trên cây lúa tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk;

- Điều tra tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk;

- Điều tra biện pháp xử lý vỏ bao gói thuốc sau khi sử dụng tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp điều tra thành phần dịch hại trên cây lúa

Thành phần dịch hại trên cây lúa được điều tra theo QCVN 01 - 166: 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa.

2.3.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn

Các thông tin được thu thập từ 90 hộ nông dân trực tiếp tham gia sản xuất lúa tại thị trấn Buôn Tráp, xã Bình Hòa và xã Quảng Điền (mỗi xã phỏng vấn ngẫu nhiên 30 hộ) thông qua phiếu điều tra đã được soạn sẵn. Nội dung phiếu điều tra nông hộ bao gồm:

- (i) Thực trạng sử dụng thuốc BVTV: các đối tượng sinh vật gây hại, các loại thuốc được sử dụng;
- (ii) Thông tin về cách thức xử lý vỏ bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng.

Trong quá trình điều tra phỏng vấn nông hộ, quan sát trực quan việc sử dụng thuốc trên đồng

ruộng của nông dân, cách thức họ sử dụng thuốc BVTV trong quản lý dịch hại lúa.

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu

Các thông tin số liệu thu thập được tổng hợp trên cơ sở bám sát mục tiêu nghiên cứu để chọn lọc những thông tin cần thiết.

Các số liệu phỏng vấn nông hộ được nhập và xử lý bằng Microsoft Excel, trong đó các giá trị được tính toán theo trị số trung bình, tỷ lệ phần trăm.

2.3.4. Phương pháp phân tích và đánh giá

Trên cơ sở các số liệu thu thập được, nghiên cứu tiến hành hệ thống hóa các số liệu để tổng hợp được các số liệu tối ưu nhất, từ đó phân tích và đánh giá để phản ánh trung thực hiện trạng sử dụng thuốc BVTV phòng trừ dịch hại trên cây lúa và công tác quản lý vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình dịch hại trên cây lúa tại Krông Ana

Quá trình điều tra và thu thập thông tin từ các nông hộ cho thấy trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022 tại Krông Ana có 17 đối tượng dịch hại lúa. Tuy nhiên, tỉ lệ hại cũng như mức độ gây hại của những dịch hại này đều không đáng kể, gây hại rải rác với mức độ gây hại chỉ dao động trong khoảng từ nhẹ đến trung bình. Trong số đó, rầy nâu (100 – 400 con/m²) và rầy xanh đuôi đen (50 – 200 con/m²) xuất hiện với mật độ trung bình cao nhất.

Bảng 1. Thành phần dịch hại trên cây lúa tại khu vực nghiên cứu

STT	Tên dịch hại	Mức độ gây hại	Mật độ trung bình	Tỷ lệ hại
1	Ốc bươu vàng (<i>Pomacea canaliculata</i>)	Nhẹ - trung bình	5 - 10 con/m ²	-
2	Chuột (<i>Rattus argentiventer</i>)	Nhẹ, rải rác	-	1- 4% đánh non
3	Sâu cuốn lá nhỏ (<i>Cnaphalocrosis medinalis</i> Guenee)	Nhẹ, rải rác	1 - 4 con/m ²	1- 3 %
4	Sâu đục thân (<i>Scirpophaga incertulas</i> Walker)	Nhẹ, rải rác	-	-
5	Rầy xanh đuôi đen (<i>Nephotettig</i> sp.)	Nhẹ - trung bình	50 - 200 con/m ²	-
6	Rầy nâu cánh ngắn, cánh dài (<i>Nivaparvata lugens</i> Stah)	Nhẹ - trung bình	100 – 400 con/m ²	-
7	Rầy lưng trắng (<i>Sogatella furcifera</i> Horvath)	Nhẹ - trung bình	50 - 150 con/m ²	-
8	Bệnh đạo ôn (<i>Magnaporthe oryzae</i> Hebert))	Gây hại nhẹ	-	3 - 5%
9	Bệnh bạc lá (<i>Xanthomonas oryzae</i>)	Nhẹ, rải rác	-	-
10	Bệnh khô vằn (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Nhẹ - trung bình	-	5 -15 %
11	Cỏ lồng vực nước (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	Gây hại nhẹ	-	-

STT	Tên dịch hại	Mức độ gây hại	Mật độ trung bình	Tỷ lệ hại
12	Cỏ đuôi phụng (<i>Leptochloa chinensis</i> L.)	Gây hại nhẹ	-	-
13	Cỏ chác (<i>Fimbristylis miliacea</i>)	Gây hại nhẹ	-	-
14	Cỏ lác mỡ (<i>Cyperus diffusus</i>)	Gây hại nhẹ	-	-
15	Cỏ lác rận (<i>Cyperus iria</i> L.)	Gây hại nhẹ	-	-
16	Cỏ xà bông (<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn)	Gây hại nhẹ	-	-
17	Rau muống (<i>Ludwigia prostrate</i>)	Gây hại nhẹ	-	-

3.2. Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại khu vực nghiên cứu

3.2.1. Chúng loại và các hoạt chất thuốc BVTV được sử dụng trong phòng trừ dịch hại trên cây lúa tại khu vực nghiên cứu

Tuy dịch hại lúa tại Krông Ana không nhiều và không gây hại nặng, người dân tại đây vẫn sử dụng nhiều loại thuốc BVTV để quản lý dịch hại với mục đích nâng cao năng suất và chất lượng lúa gạo. Kết quả điều tra phỏng vấn cho thấy, tại huyện Krông Ana, 36 sản phẩm thuốc BVTV chứa 27 loại hoạt chất khác nhau đã được sử dụng để quản lý các loại dịch hại lúa (Bảng 2). Đây đều là những hoạt chất nằm trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam (Bộ NN&PTNT, 2021).

Điều này cho thấy người dân tại Krông Ana sử dụng ít loại thuốc BVTV hơn so với các địa bàn trồng lúa khác. Điển hình như một nghiên cứu đã chỉ ra ở Đồng Tháp, các nông hộ đã sử dụng 75 loại thuốc BVTV phòng trừ dịch hại cho cây lúa (Trần Nguyên Đông và cs, 2020). Trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

năm 2021 chúng loại thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây lúa rất đa dạng và phong phú, trong đó thuốc trừ sâu có 594 hoạt chất với 1.328 tên thương phẩm, thuốc trừ bệnh có 505 hoạt chất với 1066 tên thương phẩm, thuốc trừ cỏ có 180 hoạt chất với 395 tên thương phẩm và thuốc trừ chuột có 6 hoạt chất với 15 tên thương phẩm (Bộ NN&PTNT, 2021).

Kết quả điều tra cũng cho thấy thuốc BVTV để quản lý tất cả các đối tượng dịch hại đã được sử dụng. Xét về tỷ lệ số sản phẩm thuốc BVTV dùng để phòng trừ các nhóm đối tượng dịch hại khác nhau, số sản phẩm thuốc trừ sâu chiếm nhiều nhất (33,33%), rồi đến thuốc trừ bệnh (27,78%) và trừ cỏ dại (27,78%); tiếp đến là thuốc trừ ốc (8,33%) và cuối cùng là số lượng sản phẩm thuốc trừ chuột, chỉ chiếm 2,78%. Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu của Sattler *et al.* (2018) trên lúa tại miền Bắc Việt Nam, với số sản phẩm thuốc trừ sâu được sử dụng cũng nhiều nhất, chiếm đến 47,2% tổng số sản phẩm thuốc BVTV được sử dụng, tiếp đến là số sản phẩm thuốc trừ bệnh (chiếm 32,6%) rồi đến số loại thuốc trừ cỏ (chiếm 15,3%).

Bảng 2. Danh mục thuốc BVTV và các hoạt chất được sử dụng trong quản lý dịch hại lúa tại Krông Ana

Tên thương mại	Hoạt chất		
	Hoạt chất 1	Hoạt chất 2	Hoạt chất 3
THUỐC TRỪ BỆNH			
Filia 525SE, Anvil 5SC, Hexavil 5SC	Propiconazole	Tricyclazole	
Leener 66SC	Hexaconazole	Tricyclazole	
Over 325SC, Amistar Top 325SC, Audione 325SC, Tilt super 300EC	Difenoconazole	Azoxystrobin	
Map strong 3WP	Zhongshengmycin		
THUỐC TRỪ SÂU			
Trivor 310DC	Acetamiprid	Pyriproxyfen	
Danitol-S 50EC	Fenpropathrin	Fenitrothion	
Picana 450EC	Chlorfenapyr	Lambda cyhalo-thrin	Profenofos
Tt-led 70WG	Nitenpyram	Pymetrozine	
Jette 50WG, Chess 50WG	Pymetrozine		

Pexena 106SC	Triflumezopyrim	
Sattrungdan 95WP, Vietdan 95WP	Thiosultap sodium	
Fm-tox 50EC	Alpha- Cyperme- thrin	
Auschet 80WP, Padan 95SP	Nitenpyram	Pymetrozine
Melia 3.6EC	Abamectin	
THUỐC TRỪ ỐC		
Anhead 12GR, Duba 155 GR	Metaldehyde	
Vịt Đò 705WP	Metaldehyde	Niclosamide
THUỐC TRỪ CHUỘT		
Storm	Flocoumafen	
THUỐC TRỪ CỎ		
Siricet 50WP	Quinclorac	Pyrazosulfuron ethyl
Sofit 300EC, Dietmam 360EC, Chani 300EC, Prefit 300 EC	Pretilachlor	
Meco 60EC, Super bu 60EC, Butan 60EC	Butachlo	
Ankill A 400WP, Flaset 400WP	Quinclorac	Bensulfuron Methyl

Xét về nguồn gốc, các sản phẩm thuốc BVTV được sử dụng tại Krông Ana chủ yếu có nguồn gốc hóa học (chiếm đến 97,22%), chỉ có duy nhất 1 sản phẩm thuốc có nguồn gốc sinh học (chiếm 2,78%). Thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học là mối nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường, gây độc hại cho người sử dụng và để lại dư lượng thuốc trên nông sản. Tuy vậy, người dân vẫn ưu tiên sử dụng vì thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học luôn thể hiện kết quả tiêu diệt dịch hại nhanh chóng nhất (Lê Văn Cường và cs, 2019). Kết quả điều tra

không ghi nhận được bất kỳ sản phẩm thuốc BVTV nào thuộc nhóm rất độc Ia, Ib được sử dụng, trong khi đó ở đồng bằng Sông Cửu Long vẫn còn tình trạng sử dụng thuốc ngoài danh mục để phòng trừ dịch hại cho cây lúa (Phạm Văn Toàn, 2013). Số sản phẩm thuốc thuộc nhóm độc II được sử dụng chiếm 16,67% tổng số sản phẩm thuốc được sử dụng. Đây chính là điểm đáng ghi nhận của người dân tại Krông Ana để có thể phần nào giảm bớt tác hại của thuốc BVTV đến sức khỏe con người và môi trường sinh thái trong khu vực.

Bảng 3. Phân loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong quản lý dịch hại lúa tại Krông Ana

Hạng mục	Số lượng thuốc BVTV (sản phẩm)	Tỉ lệ (%)	
Chung loại thuốc dùng trong 1 năm	36	100,00	
Phân loại theo đối tượng dịch hại	Trừ sâu	12	33,33
	Trừ bệnh	10	27,78
	Trừ chuột	1	2,78
	Trừ ốc	3	8,33
	Trừ cỏ	10	27,78
Phân loại theo nguồn gốc	Hóa học	35	97,22
	Sinh học	1	2,78
Phân loại theo nhóm độc (WHO)	Ia (rất độc), Ib (độc)	0	0,00
	II (nguy hiểm)	6	16,67
	III (cẩn thận)	15	41,67
	IV (cẩn thận)	15	41,67

Phần lớn các loại sản phẩm thuốc BVTV được sử dụng trên lúa tại Krông Ana thuộc nhóm ít độc hại (nhóm độc III và nhóm độc IV), với số lượng sản phẩm thuộc mỗi nhóm này chiếm tỷ lệ 41,67% tổng

số sản phẩm thuốc BVTV được sử dụng (Bảng 3). Kết quả này cho thấy thuốc BVTV thuộc nhóm độc II và nhóm độc III được sử dụng cao hơn nghiên cứu được thực hiện ở ĐBSCL, ở đây người dân chỉ sử dụng thuốc BVTV thuộc hai nhóm độc này khoảng 50% (Phạm Văn Toàn, 2013). Có thể thấy rằng, việc quá phụ thuộc vào thuốc BVTV, đặc biệt là thuốc có nguồn gốc hóa học đang là một vấn đề cần phải xem xét và có các giải pháp hạn chế tại các khu vực trồng lúa ở huyện Krông Ana vì đây là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường (Horgan *et al.*, 2019).

3.2.2. Tình hình xử lý vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phòng trừ dịch hại trên cây lúa tại khu vực nghiên cứu

Xử lý đúng quy định vỏ bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng là một trong những thực hành nông nghiệp tốt cần được quan tâm thực hiện trong quá trình sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng.

Quá trình phỏng vấn nông hộ và quan sát trực quan trên và xung quanh ruộng lúa cho thấy, sau khi được sử dụng, nhiều vỏ bao gói thuốc BVTV bị vứt bỏ trên các bờ ruộng, dưới nương nước thủy lợi... Tỷ lệ hộ vứt bỏ vỏ bao gói thuốc ngay tại bờ ruộng lên đến 72,22% số hộ tham gia phỏng vấn (Bảng 4). Tỷ lệ hộ thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng xong và bỏ vào bể chứa đúng nơi quy định chỉ chiếm 22,2%. Ngoài ra, vẫn có một tỷ lệ nhỏ nông hộ (5,56%) thu gom và đốt vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng cùng với các loại rác thải thông thường khác. Kết quả phỏng vấn cũng cho thấy 100% số hộ được phỏng vấn không thực hiện các thao tác súc rửa vỏ bao gói hay chai/lọ đựng thuốc BVTV sau khi sử dụng xong. Đây là một vấn đề đáng báo động bởi trong mỗi vỏ bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng vẫn còn một lượng thuốc BVTV dư thừa từ dưới 10 mg/l đến hơn 10 ml/l và có khi lên đến hàng trăm mg/l tùy vào loại vỏ bao gói thuốc (Vanvimol *et al.*, 2012). Theo Nguyễn Song Tùng (2014), lượng vỏ bao gói chiếm khoảng 10% so với lượng thuốc tiêu thụ. Lượng thuốc dư thừa này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao

động trực tiếp trên đồng ruộng, làm ô nhiễm nguồn đất, nước và không khí, có thể để lại dư lượng trong hạt lúa, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng (Elfvendahl *et al.*, 2004; Buczynska *et al.*, 2005; Nguyễn Văn Song và cs., 2019). Ngoài ra, việc đốt vỏ bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng trong môi trường hở cũng gây ô nhiễm môi trường vì các sản phẩm phụ độc hại không được lọc ra khỏi không khí (Gullett *et al.*, 2012).

Kết quả trên cho thấy nhận thức của đại đa số người dân còn hạn chế, sự giám sát của các cơ quan chức năng địa phương trong việc quản lý vỏ bao gói thuốc BVTV trên địa bàn chưa được quan tâm đúng mức. Theo nông dân cho biết, hàng năm các đơn vị chức năng chỉ đi thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV tại các bể chứa từ 1 đến 2 lần. Đến nay, huyện Krông Ana đã đầu tư lắp đặt được 367 bể chứa vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên các cánh đồng trồng lúa và trồng cây hàng năm ở địa bàn các xã, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng đồng bằng việc sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, các bể chứa chỉ được bố trí ở trục chính của các cánh đồng để thuận tiện cho các đơn vị chức năng thu gom và xử lý nên hầu như các ruộng nằm phía sâu bên trong các trục chính, người dân thường vứt bỏ vỏ bao gói thuốc BVTV tại bờ ruộng, trên các nương nước... Theo giải thích của nhiều nông hộ được phỏng vấn, mặc dù biết vỏ bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng xong là rác thải nguy hại nhưng vì thiếu giải pháp xử lý nên buộc phải vứt tại ruộng hoặc đốt chung với các loại rác thải khác.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, nông hộ không biết cách xử lý hỗn hợp dung dịch thuốc BVTV thừa sau khi phun như thế nào cho thích hợp. Tất cả các hộ được điều tra phỏng vấn (100%) đều xử lý hỗn hợp thuốc còn dư bằng cách phun lặp lại trên ruộng lúa, đặc biệt ở những nơi bị dịch hại gây hại nhiều. Việc xử lý hỗn hợp thuốc dư không hợp lý này làm cho dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phát tán trong nguồn nước mặt, dẫn đến sự phơi nhiễm thuốc khi sử dụng nước cho nhu cầu ăn uống, vệ sinh và tác động đến hệ thủy sinh vật.

Bảng 4. Tình hình xử lý vỏ bao gói thuốc BVTV tại huyện Krông Ana

Hạng mục	Cách thức	Số hộ điều tra	Tỉ lệ (%)
Xử lý vỏ bao gói chứa thuốc BVTV	Bỏ tại đầu bờ ruộng	65	72,22
	Thu gom bỏ vào bể chứa	20	22,22
	Thu gom rồi đốt	5	5,56
Xử lý hoá chất thừa sau khi phun	Phun đi phun lại cho đến hết	90	100,00
Xử lý dụng cụ phun thuốc sau khi dùng	Xúc rửa bằng nước ngay tại ruộng	72	80,00
	Xúc rửa bằng nước và xà bông	18	20,00
Lưu trữ thuốc BVTV	Mua về dùng hết trong ngày	90	100,00
	Cất trữ trong kho	0	0,00

Kết quả trình bày trong Bảng 4 cũng cho biết, phần lớn số hộ được điều tra (80%) đã xử lý dụng cụ phun thuốc BVTV sau khi sử dụng bằng cách rửa bình phun thuốc ngay trong các nương, ao gần ruộng. Nước thải từ việc rửa các dụng cụ này được đổ trực tiếp vào ruộng. Những hộ còn lại mang bình phun thuốc rửa bằng xà bông và đổ nước súc rửa xuống nương nước. Cả hai thực hành trên đều thải dư lượng thuốc BVTV sau khi sử dụng vào các nương thủy lợi, gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

Liên quan đến vấn đề lưu trữ thuốc BVTV. Kết quả điều tra cho thấy tất cả nông hộ được phỏng vấn đều không lưu trữ thuốc mà họ thường mua về và dùng ngay. Đây cũng là một việc làm đáng được ghi nhận để hạn chế tác hại của hóa chất BVTV trong quá trình lưu trữ tại nhà. Trên thực tế thì tại huyện Krông Ana có đến 60 đại lý bán thuốc BVTV đã được chi cục Trồng Trọt và BVTV cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV và được phân phối đều trên địa bàn huyện, do đó người dân nơi đây rất dễ tiếp cận với loại mặt hàng này.

4. KẾT LUẬN

Các đối tượng dịch hại xuất hiện trên ruộng lúa tại khu vực nghiên cứu bao gồm: Ốc bươu vàng (*Pomacea canaliculata*), chuột (*Rattus argentiventer*), Sâu cuốn lá nhỏ (*Cnaphalocrosis medinalis* Guenee), Sâu đục thân (*Scirpophaga incertulas* Walker), Rầy xanh đuôi đen (*Nephotettig*

sp.), Rầy nâu (*Nivaparvata lugens* Stah), Rầy lưng trắng (*Sogatella furcifera* Horvath), Bệnh đạo ôn lá (*Magnaporthe oryzae* Hebert), Bệnh bạc lá (*Xanthomonas oryzae*), Bệnh khô vằn (*Rhizoctonia solani*), cỏ lồng vực (*Echinochloa crusgalli*), cỏ đuôi phụng (*Leptochloa chinensis* L.), cỏ chác (*Fimbristylis miliacea*), cỏ lác mỡ (*Cyperus diffusus*), cỏ lác rận (*Cyperus iria* L.), cỏ xà bông (*Sphenoclea zeylanica* Gaertn) và rau nương (*Ludwigia prostrate*) nhưng gây hại ở mức độ nhẹ đến trung bình.

Có 36 loại thuốc BVTV được sử dụng với 27 loại hoạt chất khác nhau. Trong đó, thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học chiếm đến 97,22% và chỉ có 2,78% có nguồn gốc sinh học. 72,22% người dân vẫn có thói quen bỏ lại bao vỏ chứa thuốc bảo vệ thực vật tại khu vực phun thuốc; chỉ có 22,22% lượng bao vỏ thuốc BVTV được thu gom vào bể chứa tập trung và 5,56% lượng bao vỏ thuốc BVTV được người dân thu gom lại và đốt.

100% người dân trên địa bàn nghiên cứu không lưu trữ thuốc BVTV tại nhà và xử lý hỗn hợp thuốc còn dư bằng cách phun lại cho lúa hay những nơi có mức độ sâu bệnh tàn phá nhiều.

80% người dân có thói quen rửa bình phun thuốc ngay trong các nương, ao trong ruộng. 20% hộ còn lại mang bình phun thuốc rửa bằng xà bông và đổ nước thải trực tiếp trong nương nước.

THE CURRENT STATUS OF PESTICIDE USE FOR RICE PEST MANAGEMENT AND TREATMENT PRACTICES OF EMPTY PESTICIDE PACKAGES IN KRONG ANA DISTRICT, DAK LAK PROVINCE

Tran Thi Phuong²

Received Date: 07/12/2022; Revised Date: 26/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

The investigation results showed that there were 17 pests on rice. Buon Trap, Binh Hoa, and Quang Dien are key agricultural production communes belonging to Krong Ana district, Dak Lak province, with an annual growing area of 1,016 – 1,800ha. In each commune, 30 households engaged in agricultural production. Results of the investigation showed that the households in three studied communes used a lot of pesticides every year, including 36 types with 27 different active ingredients for rice pest control. Most of the interviewed households removed the packaging containing plant protection chemicals at the spraying area 72.22%; only 22.22% of the packaging containing pesticides is collected into centralized storage tanks, and 5.56% of the packaging is collected and burned by people. 100% of farmers sprayed all pesticides which were not stored at home. However, the collection and treatment of used pesticide containers did not follow the state regulations on hazardous waste, leading to environmental pollution and affecting human health.

Keywords: pesticides, pesticide containers, treatment.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ NN&PTNT (2022). *QCVN 01 - 166: 2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa*, Hà Nội.
- Bộ NN&PTNT (2021). *Thông tư Số 19/2021/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam*, Hà Nội.
- Bộ NNPTNT và Bộ TNMT (2016). *Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng*.
- Lê Văn Cường, Trần Ngọc Lợi, Phạm Thu Trang, Lê Thị Hương và Nguyễn Thị Mai (2019). Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức*, 44, 28-38.
- Trần Nguyên Đông, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Kim Tuyền, Lê Trung Nguyên, Đặng Anh Thư (2020). Nghiên cứu thị trường thuốc bảo vệ thực vật. *Tạp chí Kinh tế*, 20, 105-112.
- Hoàng Thị Bích Hồng (2021). Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. *Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường*, 37, 148-157.
- Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trọng Thủy (2007). *Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật*, NXB Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
- Phạm Văn Toàn (2013). Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và một số giải pháp giảm thiểu việc sử dụng thuốc không hợp lý trong sản xuất lúa ở đồng bằng Sông Cửu Long. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*. 28(2013), 47-53.
- Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana (2022). *Tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2022 và triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2022 – 2023*.
- Buczynska A, Szadkowska-Stanczyk I. (2005). Identification of health hazards to rural population living near pesticide dump sites in Poland. *Int J Occup Med Environ Health*. 2005(18), 331–339.
- Elfvendahl S, Mihale M, Kishimba MA, Kylin H. (2004). Pesticide pollution remains severe after cleanup of a stockpile of obsolete pesticides at Vikuge, Tanzania. *Ambio*, 33, 503–508.
- Gullett, Brian & Tabor, Dennis & Touati, Abderrahmane & Kasai, Jeanne & Fitz, Nancy (2012). Emissions from open burning of used agricultural pesticide containers. *Journal of hazardous materials*. 221-222. 236-241.

²Faculty of Forestry Agriculture, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Tran Thi Phuong; Tel: 0935951913; Email: ttphuong@ttn.edu.vn.

- Horgan, F. G., E. Crisol Martínez, A. M. Stuart, C. C. Bernal, E. de Cima Martín, M. L. P. Almazan, *et al.* (2019). Effects of vegetation strips, fertilizer levels and varietal resistance on the integrated management of arthropod biodiversity in a tropical rice ecosystem. *Insects*. 10: e328.
- Sattler C, Schrader J, Farkas VM, Settele J, Franzen M (2018). Pesticide diversity in rice growing areas of Northern Vietnam. *Paddy and Water Environment*, 16, 339-352.
- Vanvimol Patarasiriwong, Panomporn Wongpan, Roongnapa Korpraditskul, Tanyaporn Kerdnoi, Aran Ngampongsai and Chuleemas Boonthai Iwai (2012). Pesticide distribution in pesticide packaging waste chain of Thailand. *International Conference on Chemical, Environmental Science and Engineering* (ICEEBS'2012). July 28-29, 2012 Pattaya (Thailand).